

HUDUDLARNI KOMPLEKS IJTIMOY-IQTISODIY RIVOJLANTIRISHNING METODOLOGIK ASOSLARI

Abdullaev Farxod Ozodovich

Urgench davlat universiteti tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8254104>

O'zbekistonda keyingi yillarda amalga oshirilayotgan ijtimoiy-iqtisodiy islohotlar sharoitida mintaqaviy iqtisodiy siyosatni takomillashtirish hamda hududlarning boy iqtisodiy salohiyatidan samarali va oqilona foydalanish masalalari muhim o'rin tutadi. Bu borada "Viloyat, tuman va shaharlarni kompleks va mutanosib ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish, ularning mavjud salohiyatidan samarali va optimal foydalanish" yo'nalishlari belgilab berildi. Zero, hudud iqtisodiyotini modernizatsiya va diversifikatsiya qilish, uning tabiiy, mineral-xomashyo, sanoat, qishloq xo'jaligi va mehnat salohiyatidan kompleks hamda samarali foydalanish natijasida xalqning turmush darajasi va daromadlarini oshirish mumkin.

O'zbekistonda ham hududiy iqtisodiyotni rivojlantirish va uni boshqarish, hududlarning iqtisodiy salohiyatidan samarali foydalanish masalalari iqtisodchi olimlarning bu boradagi ilmiy qiziqishlari sohasi bo'lib kelmoqda. Jumladan, hududiy sanoat majmualarini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini modellashtirish, mintaqalarni kompleks rivojlantirish, ishlab chiqaruvchi kuchlarni hududiy joylashtirish va boshqarish, mamlakat mintaqalari raqobatdoshligini oshirishning metodo-logik asoslarini takomillashtirish singari masalalar O'zbekistonlik iqtisodchi olimlardan S.S.G'ulomov, T.M.Axmedov, A.M.Sodiqov, A.M.Qodirov, Sh.H.Nazarov, B.Ro'zmetov, Sh.B.Imomov, P.Z.Xashimov, F.T.Egamberdiyev, A.A.Qayumov, A.J.Siddiqov, I.O.Yakubov va boshqalarning ilmiy izlanishlarida keng o'rin olgan.

Mazkur vazifalar bilan bir qatorda, hududlarda xo'jalik yurituvchi sub'ektlarning iqtisodiy manfaatlarini yanada to'laroq ro'yobga chiqarish, ishlab chiqarishni maqbullashtirish, ichki tarmoq va tarmoqlararo kooperatsiyani mustahkamlash hamda mahalliyashtirish jarayonlarini kengaytirish va mazkur soha imkoniyatlaridan samarali, to'liq foydalanish, eksportga mo'ljallangan raqobatbardosh mahalliy mahsulotlar ishlab chiqarishni ko'paytirish, hududlararo sanoat kooperatsiyasini rivojlantirish va shu asosida moddiy farovonlikni oshirish masalalari mintaqaviy iqtisodiy siyosatda muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Barqaror mintaqaviy rivojlanish muammolari bo'yicha bir nechta asosiy tadqiqotlar mavjud bo'lib, ular doirasida hozirda faol muhokamalar olib borilmoqda.

Birinchi, bu mintaqaviy tizimlarning barqarorligini o'rganish asoslarini shakllantirishga bag'ishlangan tadqiqotlardir. Dastlab, olimlar barqaror rivojlanishning individual omillariga e'tibor qaratdilar (Tatarkin va boshqalar, 1999). Keyinchalik, mintaqa uchun eng muhim bo'lgan sanoat majmualari va alohida tumanlar, shaharlar, munitsipalitetlarda sodir bo'layotgan jarayonlar tadqiqotning markazida joylashgan (Moskvina, 2003; Ilyin va boshqalar, 2005). Bu masala hozirgi vaqtda ham dolzarb bo'lib qolmoqda, ammo so'nggi yillarda rus olimlari mintaqaviy ijtimoiy-iqtisodiy tizimlarning barqarorligini o'rganishga kompleks yondashuvni amalga oshirishga harakat qilmoqdalar (Dokholyan va boshqalar, 2013; Uskova, 2020). Ushbu tadqiqotlarning asosiy natijasi mamlakatning barqaror rivojlanishiga erishishda mintaqaviy darajaning asosiy rolini isbotlashdir (Alferova, 202[^]), chunki bu, bir tomondan, uning tarkibiy qismlarining muvozanatiga erishishga imkon beradi. boshqa tomondan, bu butun mamlakat darajasida muvozanatni ta'minlaydi va mintaqalarning xilma-xilligi ularning o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olishni talab qiladi (Maslennikova,

2021; Shishigina, 2020). Tadqiqotning yana bir natijasi mintaqaviy ijtimoiy-iqtisodiy tizimlar barqarorligini oshirish bo'yicha hududiy hokimiyat organlariga mavjud imkoniyatlarning namoyishi bo'ldi. Shu bilan birga, ushbu imkoniyatlarni amalga oshirishning asosiy vositasi mintaqaviy strategik rejalashtirishdir (Maksimova, 2020), u mintaqalarning bir-biri bilan iqtisodiy va ijtimoiy aloqalarini hisobga olishi kerak (Rostanets va boshqalar, 2020).

Ikkinchidan, tadqiqotning muhim qismi hududlarning barqaror rivojlanishini o'lchashga bag'ishlangan. Ko'pincha, bu ishonchli tahliliy ma'lumotlarga mintaqaviy strategik rejalashtirish ehtiyojlarini qondiradigan aniq o'lchanadigan ko'rsatkichlarni belgilashning amaliy zarurati bilan bog'liq. Ammo bu erda yana bir omil katta rol o'ynadi - bu Barqaror rivojlanish bo'yicha global kun tartibining (keyingi o'rinlarda Kun tartibi) ta'siri bo'lib, u milliy harakatlar rejalarida tobora aniq va tizimli tuzilmaga aylanib bormoqda. hukumatlar.

Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan taklif etilgan barqaror rivojlanish ko'rsatkichlari tizimi birinchi navbatda global va milliy hukumat darajalari uchun shakllantirilganligi va mintaqaviy darajaga moslashtirilmaganligi sababli, rus tadqiqotchilari turli mintaqalarda sinovdan o'tkazadigan turli ko'rsatkich tizimlari, ekonometrik va statistik modellarni taklif qilmoqdalar. . Ba'zi tadqiqotchilar, masalan, mintaqaviy tizimning ichki muhiti omillarini va ularga mos keladigan ko'rsatkichlarni aniqlash (Xolodkovskaya, 2021) yoki indikatorlar tizimini shakllantirish asosida mintaqaviy iqtisodiyotning barqaror rivojlanishini baholash uchun noqulay tizimlarni quradilar. alohida ilmiy maktablarning g'oyalari, xususan, manfaatdor tomonlar yondashuvi mafkurasi doirasida (manfaatdor tomonlar nazariyasi) (Kurganov, 2021). Boshqalar esa, oz sonli ko'rsatkichlarga asoslangan (Konovalenkov, 2020) yoki hatto mintaqaning ma'lum bir SDGga erishish qobiliyatiga e'tibor qaratgan tezkor baholash tizimlarini taklif qiladilar (Shutko va Samorodova, 2020). Umuman olganda, mintaqaning barqaror rivojlanishini o'lchash muammosi haligacha hal etilmagani ta'kidlanadi. Tadqiqotchilar mintaqaviy rivojlanishda kuzatilayotgan jarayonlarni tavsiflash va miqdoriy baholash uchun ma'lum bir davrda eng muhim deb bilganlaridan foydalanib, mintaqa rivojlanishining mavjud muammolari to'g'risidagi o'z g'oyalari asosida baholash uchun ko'rsatkichlarni tanlaydilar (Alferova, 2021b).).

Uchinchidan, mintaqada barqaror rivojlanish tizimini tashkil etuvchi ijtimoiy soha, iqtisod, ekologiya, menejment kabi unsurlarni har tomonlama yoki alohida tahlil qiluvchi tadqiqotlar soni ortib bormoqda. Bu erda, birinchi navbatda, Rossiya mintaqalarining barqaror rivojlanishiga erishish yo'llarini ishlab chiqishda hisobga olinishi kerak bo'lgan mintaqaning barqaror rivojlanishining iqtisodiy, ijtimoiy va ekologik tarkibiy qismlarini ajralmas aloqada ko'rib chiqadigan ishlarni ajratib ko'rsatish kerak (Shimanovskiy). & Tretyakova, 2020). Ba'zi tadqiqotchilar ushbu uchlik tizimiga institutsional komponentni qo'shib, ularni mintaqaviy ijtimoiy-iqtisodiy tizimning dinamik barqarorligi modeli doirasida birlashtiradi (Timofeev va boshq., 2020; Zaxarova va Baxova, 2020).

Ushbu yo'nalish doirasida shakllangan yana bir tadqiqot bloki ijtimoiy soha, ekologiya yoki menejment alohida o'rganiladigan tadqiqotlardir. Masalan, hududning ijtimoiy mexanizmining tarkibiy-funksional modeli taklif etilib, uning vazifasi butun hududning barqaror rivojlanishini ta'minlashdan iborat bo'lib, qishloq aholi punktlarining mintaqaning barqaror rivojlanishidagi roli ochib berilgan. (Poluyanova va boshqalar, 2021). Ijtimoiy omilning ahamiyati tadqiqotda ham isbotlangan (Grinchel va Nazarova, 2020), bu hisob-

kitoblarga asoslanib, hayot sifatining mintaqaning raqobatbardosh jozibadorligiga ta'sirini ko'rsatadi, bu esa o'z navbatida uning rivojlanishini belgilaydi. barqarorlik.

Mintaqaning barqaror rivojlanishining ekologik komponentini o'rganishda zamonaviy tadqiqotchilar eko-intensivlik ko'rsatkichlarini statistik tahlil qilishdan (Vegner-Kozlova, 2021) barqaror rivojlanishning ekologik ko'rsatkichlarini aniqlash va ekologik xavfsizlik muammosini hal qilish uchun yondashuvlarni taklif qilishgacha bo'lgan turli yondashuvlardan foydalanadilar. Rossiya sanoat hududlari (Sugak, 2020).

Barqaror rivojlanishning boshqaruv komponenti turli pozitsiyalarda ko'rib chiqiladi. Ushbu tadqiqot guruhi, masalan, asosiy quyi tizimlarni aniqlash, institutlarning roli va ahamiyatini ta'kidlashni o'z ichiga olgan keng ko'lamli masalalarni qamrab oladi.

quyi tizim (Timofeev va boshq., 2020), samarali institutsional muhitni shakllantirish zarurligini asoslash (Baxmatova va Sarishvili, 2021; Shimanovskiy va boshqalar, 2021), barqaror rivojlanishni boshqarish uchun instrumental tahlil usullarini qo'llash. mintaq va uning rivojlanish traektoriyasini aniqlang (Valitova va Sheresheva, 2020). Boshqaruv komponentiga qiziqish ortib borayotganiga qaramay, hududlarni barqaror rivojlantirish tizimining ijtimoiy-iqtisodiy va ekologik elementlarini o'rganish hamon ustuvor vazifa bo'lib qolmoqda.

Hududlarning barqaror rivojlanishi muammolari bo'yicha xorijiy tadqiqotlarga murojaat qilib, biz ular namoyish etayotgan yondashuvlar va ruscha yondashuvlar o'rtasidagi tub farqni qayd etamiz. Rossiya tadqiqot amaliyoti "pastdan yuqoriga" harakati bilan ajralib turadi: asosiy e'tibor mamlakatning ma'lum bir mintaqasini barqaror ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning o'z muammolariga qaratiladi, ularni hal qilish milliy rivojlanish strategiyasiga mos keladi. Xorijiy tadqiqot amaliyotida yuqoridan pastga va pastdan yuqoriga yondashuvlar kombinatsiyasi mavjud. Bu hududning barqaror rivojlanishi uchun submilliy siyosatni shakllantirish muammolari ma'lum bir geografik hudud sifatida tushuniladigan mintaqaviy rivojlanish kontseptsiyasiga mos kelishi bilan izohlanadi (masalan, Boltiq dengizi mintaqasi (Kern, 2011), Arktika (Ozkan va Schott, 2013), Himoloylar (Gosavi va boshqalar, 2016)) va bu erda hududlari ushbu geografik hududga tegishli bo'lgan mamlakatlarning milliy siyosatini uyg'unlashtirish va xalqaro normalarni hisobga olish ustuvor hisoblanadi. barqaror rivojlanishni tartibga solish. Bundan tashqari, ushbu mamlakatlar shaharlari va viloyatlarining hamkorligi, manfaatlarni lobbi qilish va mintaqaviy tashkilotlarda vakillik qilish uchun sheriklik tarmoqlarini barpo etish, transchegaraviy aloqalarni yo'lga qo'yish, qo'shma loyihalarni amalga oshirish taqdim etiladi. Aslida, submilliy hukumat o'zining barqaror rivojlanish siyosatini milliy darajadan e'lon qilinadigan qoidalar va talablar ta'sirida va qo'shni hududlarning holatini hisobga olgan holda, submilliy hukumatlar o'rtasidagi hamkorlikning rivojlanish darajasi bilan belgilanadigan darajada shakllantiradi. mintaq.

Shunday qilib, barqaror mintaqaviy muammolarni o'rganadigan ilmiy tadqiqotning eng muhim yo'nalishlarini qisqacha ko'rib chiqish asosida

Asosiy tadqiqot masalalari mintaqaviy barqaror rivojlanish muammosiga nisbatan mintaq tanlagan pozitsiyani tahlil qilish, shuningdek, barqaror ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishga erishish uchun asosiy deb e'tirof etilgan sohalarni aniqlash sifatida shakllantirilgan. hududlarning barqaror ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishga erishish bo'yicha mintaqaviy harakatlar dasturlarini tahlil qilishga asoslangan.

Ma'lumki, bozor iqtisodiyoti sharoitida sanoat korxonalarini o'z faoliyatlarini doimo to'g'ridan-to'g'ri bozor kon'yunkturasi o'zgarishlariga mo'ljallab tashkil qiladilar. Bozor kon'yunkturasi esa, xoh u xalqaro miqyosda bo'lsin, xoh milliy davlat doirasida, uzluksiz o'zgarib turadi. Bunday sharoitda sanoat korxonalarining o'z yashovchanligini saqlab qolishi va raqobatbardoshlik darajasini oshirib borishi ularning ushbu o'zgarishlarga qay darajada tez va samarali moslashishiga bog'liq.

Hududlarda sanoatning rivojlanishi murakkab va uzoq muddatli jarayon bo'lib, buni biz Xitoy, Hindiston, Janubiy Koreya, Lotin Amerikasi mamlakatlari va dunyoning boshqa ko'plab sanoati rivojlangan davlatlarining tajribalaridan ham kuzatishimiz mumkin.

References:

1. Гулямов С.С. Моделирование социально-экономического развития территориально-промышленных комплексов. -Т.: Фан, 1980. - 194 с.;
2. Садыков А.М. Основы регионального развития: теория, методология, практика // Монография. Т.: IQTISOD - MOLIYA, 2005. - 280 с.;
3. Рузметов Б. Комплексное развитие региона в условиях углубления экономических реформ. Автореф. дис.....докт. экон. наук. -Т.: 1998; Ахмедов Т.М. Регулирование территориальной организации производительных сил и комплексного развития регионов Узбекистана. -Т.: ФАН, 1992;
4. Қаюмов А.А., Назарова Х.М., Эгамбердиев Ф.Т., Якубов Ў.Ш. Минтақавий иқтисодиёт. -Т.: Университет, 2004;
5. Назаров Ш.Х. Ўзбекистон минтақалари рақобатдошлигини оширишнинг методологик асосларини такомиллаштириш. Докторлик диссертацияси автореферати. -Т.: 2016. –
6. Lall S., (2000). Technological Change and Industrialization in the Asian Newly Industrializing Economies: Achievements and Challenges. In: Technology, Learning and Innovation: Experiences of Newly Industrializing Economies, eds. Kim, L. and Nelson R.R., Cambridge: Cambridge University Press.;
7. Szirmai, A., and Verspagen, B., (2011). Manufacturing and Economic Growth in Developing Countries, 1950-2005. UNU-MERIT Working Paper Series 2011-069.
8. Alferova, T. V. (2020). Sustainable development of the region: approaches to selecting evaluation indicators. Vestnik Permskogo universiteta. Ser. «Ekonomika» [Perm University Herald. Economy], 15(4), 494-511. DOI: 10.17072/19949960-2020-4-494-511. (In Russ.)
9. Alferova, T. V. (2021). Establishment of the concept of sustainable development: regional aspect. Vestnik PNIPU. Sotsialno-ekonomicheskie nauki [PNRPU Sociology and Economics Bulletin], 1, 252-263. DOI:10.15593/2224-9354/2021.1.19. (In Russ.)
10. Bakhmatova, A. K. & Sarishvili, M. G. (2021). The Mechanism of Achieving the Sustainable Development Goals in Russia: Problems and Ways of their Solution. Fundamentalnye issledovaniya [Fundamental Research], 3, 12-16. (In Russ.)
11. <https://cyberleninka.ru/article/n/ustoychivoe-razvitie-v-strategiyah-regionov-vybiraemye-podhody-i-resheniya>.